

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бойманова Эльмира Юнусовна

Город Ташкент Юнусабадский район

средняя школа 247 Учитель начальных классов

***Аннотация:** В данной статье речь идет о современном подходе в начальных классах - по своему характеру и содержанию он относится к той или иной классификации, основанной на определенной педагогической теории.*

***Ключевые слова:** распределение времени, качественная эффективность, педагогическая деятельность, дидактические методы.*

Образовательные технологии охватывают определенную область педагогической деятельности. Выстраивание этапов дидактического процесса в определенной последовательности означает организацию учебной деятельности учащихся с помощью избранных методов обучения в соответствии с поставленными по предмету целями. Современный подход к

повышению качества образования в начальных классах по своей сути и содержанию относится к той или иной классификации, основанной на определенной педагогической теории. Размышляя об их эффективности, можно увидеть, насколько достигается цель всех образовательных учреждений, способных отслеживать учебный процесс и целенаправленно направлять его, обеспечивать совместную деятельность учителя и ученика. держал в уме. Или методы обучения - это понятие, непосредственно связанное с образовательной практикой. «Современный подход к повышению качества образования в начальных классах изначально существует в сознании педагога в виде обобщенного проекта деятельности. Сегодня содержание коренных реформ в сфере образования в Республике Узбекистан обогащается с новым подходом к проектированию учебного процесса. Современный подход к образованию гарантирует эффективное управление образовательным процессом с помощью конкретных инструментов и успешное достижение образовательных целей. Современный подход к повышению качества образования в начальных классах представляет собой систему четко определенных задач всех этапов и звеньев педагогического процесса, которая запрограммирована в соответствии с распределением времени, научно обоснована и обеспечивает достижение ожидаемого результата.

проект внедряется в практику на уровне взаимодействия деятельности учителя и ученика, как совокупность конкретных действий, действий или методов обучения и обучения. Других форм проявления метода нет, потому что в целом метод обучения выражает дидактическую модель деятельности». Если каждый метод используется на своем месте для решения той или иной цели, он, несомненно, является активным. Современный подход к повышению качества образования также ориентирован на достижение заранее поставленной цели, основанной на обеспечении высокого уровня активности учащихся на уроке. Поэтому в данной главе обсуждаются методы зарубежной дидактики, еще неизвестные педагогическому процессу. Целенаправленное использование мозгового штурма в ходе урока – залог развития творческого, нестандартного мышления. Организация «мозгового штурма» достаточно проста, и она очень полезна для поиска решений производственных задач, а также использования ее в процессе изменения содержания обучения. Сначала собирается группа и ставится задача. Все участники высказывают свое мнение о решении данной проблемы. На этом этапе никто не имеет права атаковать или оценивать чужие идеи. Тексты даются на уроках «Чтение» в начальных классах, один из них – текст «Алишер Навои». Текст представлен в художественно-научном стиле. В рамках упражнения было задано сравнить тексты и выявить их сходства и различия. Изучение данного текста методом «Мозговой штурм» создает

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

возможность достижения желаемой цели. На основе этого метода текст выполняется в несколько этапов.

Использованная литература:

1. Толипов О. Общая педагогика Ташкент: 2007-г.
2. Юлдашев О. Педагогический Ташкент: март 2008.
3. Хасанбоева О. Семейная педагогика. Ташкент: апрель 2007 г.
4. Даминов Т., Адамбекова Т. Игровое обучение. Ташкент: 1993 г.